

Aprovechamiento del jugo de pitaya (*Stenocereus stellatus*) en una bebida láctea probiótica de pitaya

E. Paz-Gamboa ^a, D. Aurelio-Hernández ^a, M.A. Vivar-Vera ^a, A. PérezSilva ^a C.E. Martínez Sánchez ^a.

^a Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Tecnológico Nacional de México/I.T. Tuxtepec.

Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n. Col 5 de Mayo. C.P. 68350. Tuxtepec, Oaxaca, México.

*ernestina_paz@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen.

Se utilizó un diseño factorial 2^k ($k=3$) cuyos factores fueron: el tipo de leche (Comercial y Bronca), la proporción jugo: leche (1:2 y 1:4), y la concentración de *Lactobacillus reuteri* (2.5 y 3.75 %), que se incubaron en anaerobiosis a 37 °C/4h. Se evaluó en las bebidas elaboradas: propiedades de índice de calidad (pH, acidez, sinéresis, °Bx), viabilidad de probiótico, color y químico proximal, previo análisis fisicoquímico y químico proximal de la pulpa de pitaya. Se encontró que la utilización de leche bronca incrementó el contenido de grasa y proteínas en las bebidas (grasa:1.35% y proteína: 4.75 %), favoreció la viabilidad de *L. reuteri* (9.22 log UFC/mL) a 21 d de almacenamiento sin embargo se encontró mayor porcentaje de sinéresis, la bebida más aceptadas fueron las elaboradas con 1:2 y 1:4 de Jugo:leche comercial y 2.5 % de *L. reuteri*, y la elaborada con 1:4 jugo:leche bronca y 3.75% de *L. reuteri*.

Palabras clave: *Lactobacillus reuteri*, pitaya, leche bronca.

Abstract

A 2^k factorial design ($k = 3$) was used the factors were: the type of milk (Commercial and raw milk), the juice: milk ratio (1: 2 and 1: 4), and the concentration of *Lactobacillus reuteri* (2.5 and 3.75 %), which were incubated in anaerobiosis at 37 °C / 4h. It was evaluated the processed beverages in: quality index properties (pH, acidity, syneresis, ° Bx), viability of probiotic, color and proximal chemical, prior physicochemical and chemical analysis proximal of the pitaya pulp. It was found that the use of raw milk increased the fat and protein content in beverages (fat: 1.35% and protein: 4.75%), favored the viability of *L. reuteri* (9.22 log CFU / mL) at 21 d of storage. However, a higher percentage of syneresis was found, the most accepted drinks were those made with 1: 2 and 1: 4 of Juice: commercial milk and 2.5% of *L. reuteri*, and the one made with 1: 4 juice: raw milk and 3.75% of *L. reuteri*.

Key words: *Lactobacillus reuteri*, pitaya, raw milk.

Introducción.

En la actualidad los consumidores están cada vez más consciente de la relación existente entre la dieta y la salud, lo que ha impulsado el desarrollo y comercialización de alimentos funcionales es decir alimentos que contienen componentes biológicamente activos que ofrecen beneficios para la salud y/o reducen el riesgo de sufrir enfermedades, dependiendo de los componentes bioactivos que contienen. La funcionalidad en los alimentos es inherente o puede incorporarse a través de diversos medios como fortificación, enriquecimiento, alteración y mejora, por lo que la inclusión de bacterias probióticas, carbohidratos prebióticos y otras fuentes de fibra soluble, ácidos grasos omega-3 entre otros, es cada vez más frecuente [Santillán y col., 2014], dentro de los alimentos funcionales desarrollados se encuentran las leches fermentadas (LF) que dominan el mercado comercial, las cuales contienen varios componentes que promueven la salud, incluidas las bacterias beneficiosas y sus metabolitos, péptidos bioactivos y otras moléculas funcionales derivadas durante la fermentación [Britton, 2017]. La tendencia actual es complementar los cultivos iniciadores con probióticos para mejorar el potencial terapéutico de las LF. Dentro de los beneficios para la salud que los probióticos ejercen pueden ser la mejora de la inmunidad, la reducción del colesterol, la regulación de la presión arterial, efectos antidiabéticos, alivio de la intolerancia a la lactosa y estreñimiento, el futuro de los alimentos fermentados funcionales parece ser muy prometedor [Gianetti y Barreto, 2006]. Las bacterias

probióticas utilizadas en alimentos deben ser capaces de sobrevivir al paso por el aparato digestivo y proliferar en el intestino, son bacterias gram positivas que exhiben varios efectos que promueven la salud, incluidos los anticancerígenos y antioxidantes. Estos microorganismos también ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota y en la inmunorregulación. Muchas especies de *Lactobacillus* son generalmente reconocidas como seguras y de calidad alimentaria. Los lactobacilos han sido utilizados en la fermentación de productos lácteos [Ramírez y col. 2011] como es el caso de *Lactobacillus reuteri* reside en el tracto gastrointestinal de los seres humanos, así como en cerdos, aves de corral y otros animales. Se ha demostrado que determinadas cepas de *Lactobacillus reuteri* intervienen en la prevención y/o tratamiento de distintas patologías, como son los trastornos funcionales digestivos, distintos tipos de diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal, infección por *Helicobacter pylori* o frente al cólico del lactante [Britton, 2017]. Existe la tendencia de elaborar bebidas lácteas probióticas adicionadas con jugos de frutas poco convencionales tales como la pitaya, que es una fruta que pertenece a la familia Cactaceae. Es un cultivo de suma importancia para los habitantes de las zonas semiáridas de México, principalmente por su valor nutritivo, terapéutico y decorativo. El cactus columnar que produce esta fruta, llamado pitaya, del género *Stenocereus* sus especies tales como *S. pruinosus*, *S. stellatus* y *S. queretaroensis*, son las más cultivadas en México. *S. stellatus*, conocida en México como pitaya de agosto o xoconostleo contiene flavonas, una clase de compuestos fenólicos que no se ha reportado previamente en las frutas de cactus, demostrando la enorme riqueza de fitoquímicos que posee este género y que podría explotarse en beneficio de la salud humana [García-Cruz y col. 2017]. Debido a sus bajos requerimientos de agua y al buen uso de los recursos naturales (*Stenocereus stellatus*) se puede encontrar en Morelos, Puebla y Oaxaca, sin embargo es una fruta altamente perecedera por su elevado contenido de humedad, que llega a representar pérdidas económicas a los productores de este fruto en el Municipio de Totoltepec de Guerrero, Puebla. Por otra parte en la región de la Cuenca del Papaloapan principalmente en la comunidad de Mixtan, Loma Bonita, Oaxaca, existen productores de leche que están aplicando tecnología en la producción lechera para generar leche de buena calidad, pero el costo que reciben por cada litro de leche es mínimo. Por ello considerando evitar la pérdida de materia prima y disminuir las pérdidas económicas de los productores es que surge esta investigación cuyo objetivo fue elaborar una bebida láctea funcional con jugo de pitaya (*Stenocereus stellatus*) adicionada con *Lactobacillus reuteri* y evaluar sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales. Con los resultados obtenidos se espera beneficiar tanto a los consumidores mediante el aporte de una bebida funcional y a los productores para disminuir sus pérdidas postcosecha y pérdidas económicas.

Metodología.

Materiales. La pitaya, (*Stenocereus stellatus*) se obtuvo de la comunidad de Totoltepec de Guerrero, Puebla en la temporada de agosto. La leche de vaca se obtuvo del rancho Chescri ubicado en el ejido Mixtlan del Municipio de Loma Bonita Oaxaca. Leche ultrapasteurizada descremada de una marca comercial conocida. Como bacteria probiótica se utilizó la cepa de *Lactobacillus reuteri* NRRL 14171 donada por la UNIDA (Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos) del Instituto Tecnológico de Veracruz. Se seleccionaron frutas que contenían aproximadamente 10 °Bx. Se lavaron con una solución clorada al 1%, se despulparon, la pulpa se empacó al vacío y se escaldó a 70 °C a 15 lb de presión, posteriormente las bolsas fueron almacenadas a - 18°C. La obtención de jugo de pitaya, se realizó mediante un proceso de licuado durante 2 min. y filtrado utilizando pañalina malla 80 (≈ 0.1 mm), se pasteurizó (63°C/30 min) en frascos ámbar de 10 mL esterilizados. La leche se recolectó en bidones de plástico con capacidad de 15 L., se descremó utilizando un desnatadora marca SEPARTOR (Motor-shic100) y se ajustó el contenido de grasa al 1.5% y se pasteurizó a 63°C/ 30 min.

Activación y propagación del *Lactobacillus reuteri*.

Se realizó siguiendo la metodología descrita por Rodríguez.,[2016] usando el medio de cultivo MRS y temperatura de incubación de 37 °C en condiciones anaeróbicas, para la activación, se utilizaron tiempos (12,10 y 8 h) y para la propagación (16 h). La obtención del paquete celular se realizó mediante centrifugación a 3500 rpm por 15 minutos a 4°C, utilizando una centrifuga refrigerada marca ROTINA 380R, el sedimento obtenido se lavó dos veces usando una solución reguladora de fosfatos. El paquete celular obtenido se almacenó a temperatura de refrigeración por un periodo máximo de 7 días.

Elaboración y Caracterización de la bebida láctea.

Se utilizó un diseño factorial 2k (k=3) cuyos factores fueron: el tipo de leche (Comercial y Bronca), la proporción jugo: leche (1:2 y 1:4), y la concentración de *Lactobacillus reuteri* (2.5 y 3.75 %), obteniéndose 4 tratamientos con jugo: leche comercial y % *L. reuteri*: A1 (1:2, 2.5%), A2 (1:2, 3.75%), A3 (1:4, 2.5%), A4 (1:4, 3.75%) y otros cuatro con

leche bronca, e incubadas en anaerobiosis a 37 °C /4h, hasta alcanzar un pH de 4.30. las bebidas fueron almacenadas en refrigeración (4 °C) para su análisis de índice de calidad (pH, acidez, sinéresis, °Bx), fisicoquímico y microbiológico durante 0, 7, 14 y 21 d.

Caracterización de la materia prima y de la bebida.

Se realizaron análisis fisicoquímicos y químicos proximales tanto a la pitaya como al jugo del fruto, el contenido de humedad, cenizas, proteínas, grasa fueron determinados gravimetricamente por los métodos 934.01 y 945.46, el contenido de proteínas por el método Kjeldahl según el método 991.2 (AOAC 2002). Se determinaron en las bebidas las propiedades de índice de calidad (pH, acidez, sinéresis, °Bx), químico proximal, color y viabilidad del probiótico.

Viabilidad de *Lactobacillus reuteri*

Se evaluó la viabilidad del *Lactobacillus reuteri* a las bebidas obtenidas siguiendo el método descrito por Rodríguez [2016], se utilizaron 3 mL de las bebidas y se mezclaron con 3 mL de solución buffer de fosfato (pH 7) utilizando una barra magnética por 5 min a 420 rpm, de la mezcla obtenida se tomaron alícuotas de 1 mL y se diluyeron en agua peptonada haciendo diluciones seriadas del 1 a 9 , de las diluciones 7, 8 y 9 se tomó 1 mL y se inoculó en medio agar MRS por la técnica de vertido en placa. Las muestras fueron incubadas a 37 °C por 48 h en condiciones de anaerobiosis.

Evaluación sensorial.

Se realizó una evaluación sensorial a 50 personas de ambos sexos y con edades de entre 18 y 55 años, se solicitó que evaluaran aquellas personas que acostumbaban consumir bebidas lácteas. En una escala hedónica no estructurada cuyos extremos fueron me disgusta muchísimo a me gusta muchísimo se evaluó la aceptación de la bebidas, así como la percepción en cuanto a viscosidad, arenosidad, sabor ácido, sabor dulce y olor ácido.

Resultados y discusión.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 1, se encontró que la pulpa de pitaya escaldada utilizada en las bebidas presentó un 0.4 % de acidez, 4.03 de pH y 9.8 °Bx. En relación a la composición proximal se obtuvo que el contenido de humedad fue de 87% valor muy similar al obtenido por Balderas y col. [2016] quienes trabajaron con *Stenocereus pruinosus* y obtuvieron 87.64%. El contenido de grasa obtenido fue de 0.66%, cenizas 0.43%, carbohidratos 10.48% y proteínas 1.43%, Chuck y col. [2016] obtuvieron 1.0% de proteínas utilizando la misma variedad de pitaya (*Stenocereus stellatus*).

Tabla 1. Análisis químico y fisicoquímico de la pulpa de pitaya (*Stenocereus stellatus*) escaldada.

Análisis	Valores	
	(b. h.)	(b. s.)
Humedad%	87 ± 0.02	----
Cenizas%	0.43 ± 0.03	3.30 ± 0.07
Grasas %	0.66 ± 0.12	5.07 ± 0.14
Proteínas %	1.43 ± 0.36	11.0 ± 0.58
Carbohidratos %	10.48 ± 0.21	80.0 ± 0.24
Acidez (% ácido cítrico)	0.40 ± 0.06	
pH	4.03 ± 0.15	
Solidos solubles (°Brix)	9.8 ± 0.14	

Los resultados reportados son los promedios ± desviación estándar de muestras analizadas por triplicado ± desviación estándar (p≤0.05). Carbohidratos *se determinó por diferencia, **muestra liofilizada. b. h.=base húmeda y b. s.=base seca.

No se encontró diferencia significativa en el pH de los diferentes tratamientos en el día 1 como se puede observar en la Tabla 2, se obtuvieron valores de pH inicial entre 4.30-4.33 en muestras elaboradas con leche comercial, mientras que en muestras elaboradas con leche bronca, valores iniciales entre 4.33-4.36, sin embargo se obtienen diferencias significativas para cada uno de los tratamientos, a partir del día 7 de almacenamiento en relación al día 1, esto se

debe al metabolismo propio de la bacteria lo que indica una actividad metabólica débil del probiótico a 4°C [Champagne y col., 2008], sin embargo Almeida y col. [2001] obtuvieron un pH de 4.63, en una bebida fermentada elaborada con suero de leche, el autor menciona que las bebidas fermentadas deberían presentar valores cercanos a este pH, en esta investigación se alcanzaron valores inferiores a los encontrados por Almeida y col [2001] después de un periodo de 7 y 14 d de almacenamiento, el pH disminuyó entre 3.64-3.53 en las bebidas con leche comercial y entre 3.74-3.53 con leche bronca, esto puede deberse posiblemente a que la carga negativa de la caseína aumenta, debido a la disociación de los iones de calcio de las micelas de caseína [Walstra y col. 2005].

Tabla 2. Efecto de la concentración de *L. reuteri* y proporciones de jugo de pitaya-leche sobre el pH en las bebidas elaboradas con leche comercial y leche bronca pasteurizada

Determinaciones	Días de Almacenamiento				
	D1	D7	D14	D21	
LECHE COMERCIAL					
pH	A1	4.30±0.00 a A	3.64±0.02 b B	3.60±0.02 b B	3.52±0.02 b C
	A2	4.33±0.04 a A	3.66±0.01 b B	3.61±0.11 b B	3.50±0.03 b C
	A3	4.31±0.01 a A	3.80±0.02 a B	3.85±0.02 a B	3.72±0.03 a C
	A4	4.31±0.01 a A	3.82±0.06 a B	3.73±0.07 a C	3.73±0.03 a C
	LECHE BRONCA				
	A1	4.34±0.22 a A	3.74±0.05 c B	3.60±0.05 c C	3.53±0.04 a D
	A2	4.36±0.08 a A	3.79±0.15 c C	3.90±0.01 a B	3.50±0.13 a D
	A3	4.33±0.11 a A	3.83±0.03 b B	3.51±0.01 d C	3.45±0.60 b D

Letras minúsculas representan diferencia significativa ($P < 0.05$) entre los tratamientos. Letras mayúsculas representan diferencias conforme el tiempo para cada tratamiento. A1 (1:2, 2.5%), A2 (1:2, 3.75%), A3 (1:4, 2.5%), A4 (1:4, 3.75%).

En relación al comportamiento de la acidez en los tratamientos elaborados con leche comercial (Tabla 3), se obtuvo valores iniciales de 0.54-0.50, a partir del día 7 los tratamientos fueron significativamente diferentes en relación al tiempo inicial, observándose una marcada disminución de la acidez., esto puede ser atribuido las condiciones de temperatura a la cual es sometida la leche comercial y a que la caída de pH parcialmente contraresta la insolubilización de Ca^{2+} y fosfato (Walstra, 2005), favoreciendo que la sal del ácido láctico producido interaccione con los iones de calcio, lo que genera el decremento de la acidez. Mientras que los valores de las muestras con leche bronca mostraron diferencias significativas entre tratamientos a partir del día 1 y conforme al tiempo fueron incrementando su nivel de ácido láctico, esto puede atribuirse a la acción de las bacterias ácido lácticas (BAL) al fermentar los azúcares presentes en el medio, ocasionando la acidificación del producto, su conservación y sabores característicos. Por esto, al haber mayor presencia de BAL, se espera un aumento del contenido de acidez (Castillo,. 2016). Leite et al., (2013) demostraron valores de 0.16% gr de ácido láctico valores aproximados a 0.3% mas altos comparados con los de este trabajo esto debido a que ellos elaboraron una bebida láctea con lactosuero.

Tabla 3. Efecto de la concentración de *L. reuteri* y proporciones de jugo de pitaya-leche sobre la acidez en las bebidas elaboradas con leche comercial y leche bronca pasteurizada

Determinaciones	Muestras	Días de almacenamiento			
		D1	D7	D14	D21
ACIDEZ (%)	LECHE COMERCIAL				
	A1	0.50±0.02 a A	0.28±0.02 a B	0.28±0.00 a B	0.25±0.00 a B
	A2	0.53± 0.01 a A	0.27±0.01 a C	0.34±0.02 a B	0.30±0.02 a B
	A3	0.54±0.01 a A	0.24±0.03 a B	0.27±0.02 a B	0.20±0.01 a B
	A4	0.54±0.2 a A	0.26±0.01 a C	0.38±0.03 a B	0.31±0.01 a B
	LECHE BRONCA				
	A1	0.75±0.07 c D	2.7±0.00 c C	3.40±0.00 c B	4.10±0.00 c A
	A2	0.85±0.07 c C	3.05±0.07 b B	3.95±0.07 c B	4.25±0.07 c A
A3	0.93±0.07 b D	3.90±0.00 a C	4.24±0.07 b B	5.00±0.07 b A	
A4	1.00±0.01 a C	4.15±0.07 a C	5.00±0.00 a B	6.75±0.07 a A	

Letras minúsculas son la diferencia significativa ($P < 0.05$) entre tratamientos. Las letras mayúsculas representan diferencias conforme el tiempo para cada tratamiento. ($P < 0.05$) A1 (1:2, 2.5%), A2 (1:2, 3.75%), A3 (1:4, 2.5%), A4 (1:4, 3.75%).

En las figuras 1 y 2 se observa el comportamiento del porcentaje de sinéresis de las bebidas, se encontró que las bebidas con leche comercial muestran porcentajes de sinéresis iniciales de 42% y 54% y las bebidas con mayor cantidad de leche de 54% en ambas formulaciones, llegando a obtener en 21 d valores de 63% A1, 69% A2, 70% A3, 72% A4, estas últimas por efecto de mayor cantidad de leche en la formulación y por consiguiente mayor contenido de humedad, independientemente de la concentración de *L. reuteri* adicionado, en la muestras con leche bronca se observan diferencias conforme al tiempo desde 1 d, dando porcentajes iniciales de sinéresis entre 44% y 58%, se observa que A4 fue la muestra con mayor sinéresis en 21 d, debido a que fue la que presentó mayor acidez dando por consiguiente que a mayor acidez mayor porcentaje de sinéresis, Torres (2017) mostró resultados de 73,24%, aproximadamente menos del 11% de sinéresis comparados con A4 a 21 d, este incremento en la liberación de agua contenida en el gel se puede atribuir a la pérdida espontánea de la capacidad de retención de agua. El incremento de la sinéresis durante el almacenamiento se atribuye a la caída de pH entre los tratamientos, al jugo adicionado y a la desestabilización de las proteínas provocada por el decremento del pH. (Walstra, 2005)

Figura 1. Porcentaje de Sinéresis en bebidas con leche comercial.

Figura 2. Porcentaje de Sinéreis en bebidas con leche bronca.

En la tabla 4 se observa que el contenido de grasa, proteína y humedad fue significativamente diferente en cuanto a la proporción de leche de los tratamietos elaborados, esto es a mayor proporción de leche utilizada se incrementa el contenido de estos componentes independientemente del tipo de leche, sin embargo con leche bronca el porcentaje de grasa y proteína se vió favorecido incrementando aún más (grasa:1.30-1.35 %; protefina: 4.30-4.75 %). Se puede observar que las bebidas elaboradas con leche comercial presentaron mayor contenido de humedad en comparación con las bebidas elaboradas con leche bronca. El contenido de cenizas se incrementó en las bebidas con leche comercial, esto puede deberse a que este tipo de leches son enriquecidas con minerales, similarmente al contenido de carbohidratos fue mayor en leches comerciales pero que no necesariamente puede ser lactosa.

Tabla 4. Resultados del análisis químico proximal de los diferentes tratamientos.

Tratamientos	Grasas (B.H.)	Proteínas (B.H.)	Humedad (B.H.)	Cenizas (B.H.)	Carbohidratos (B.S.)
LECHE COMERCIAL					
A1	0.45±0.07 b	2.67±0.00 b	91.58±0.07 c	0.65±0.007 b	72.71±0.00 a
A2	0.30±0.00 b	2.98±0.14 ab	91.68±0.05 c	0.77±0.007 b	70.5±0.08 b
A3	0.65±0.07 a	3.34±0.21 a	92.03±0.00 b	0.85±0.00 a	59.4±0.15 c
A4	0.60±0.00a	3.49±0.00 a	92.29±0.04 a	0.89±0.007 a	54±0.03 d
LECHE BRONCA					
A1	1.05±0.07 b	3.42±0.10 d	86.15±0.46 b	0.64±0.00 a	63.1±0.27 a
A2	1.0±0.07 b	3.51±0.02 c	86.27±0.45 b	0.58±0.00 b	63.1±0.00 a
A3	1.35±0.07 a	4.30±0.32 b	88.12±1.18 a	0.50±0.007 b	48.2±0.17 b
A4	1.30±0.00 a	4.75±.18 a	89.19±0.26 a	0.47±0.01 c	39.69±0.00 c

Letras minúsculas son la diferencia significativa ($P < 0.05$) entre los tratamientos. A1 (1:2, 2.5%), A2 (1:2, 3.75%), A3 (1:4, 2.5%), A4 (1:4, 3.75%). (B.H.) base húmeda, (B.S.) base seca.

En la tabla 5 se puede observar que los tratamientos con leche comercial obtuvieron valores iniciales de 2.15-2.80 log UFC/mL, observando diferencias significativas desde el día 1, favoreciendose la viabilidad durante el almacenamiento en tratamientos elaborados con leche bronca, donde hubo una correlación entre la estabilidad durante el almacenamiento en la bebida y la capacidad de las cepas para crecer, dando inicialmente 8.10-8.37 log UFC/mL, de acuerdo con los resultados que se obtuvieron se observan diferencias significativas conforme al tiempo al igual entre tratamientos, la bebida con mayor crecimiento fue A4 (9.22 log UFC/mL) en 21 d, esto puede deberse a que los nutrientes que contiene aun naturalmente la leche bronca hace que se favorezca el crecimiento aunado a que este tratamiento contiene mayor proporciónón de leche. Champagne (2008) demostró valores superiores de 10^7 UFC/mL de *Lactobacillus reuteri*, en muestras de jugo de frutas.

Tabla 5. Viabilidad de *Lactobacillus reuteri* (log UFC/mL) de los dos diferentes tratamientos.

Determinaciones	Tratamientos	Días de almacenamiento.			
		D1	D7	D14	D21
Viabilidad	LECHE COMERCIAL				
	A1	2.15±0.07 d C	3.05±0.07 d B	3.00±0.00 d B	3.30±0.00 d A
	A2	2.70±0.14 c C	3.15±0.00 c A	3.25±0.07 c B	3.35±0.07 c A
	A3	2.75±0.00 b D	3.20±0.14 b C	3.35±0.21 b B	3.50±0.14 b A
	A4	2.80±0.14 a D	3.40±0.07 a B	3.52±0.07 a C	3.60±0.00 a A
	LECHE BRONCA				
	A1	8.10±0.04 b D	8.45±0.00 c C	8.73±0.05 b B	8.92±0.26 b A
	A2	8.12±0.09 b D	8.66±0.03 b C	8.70±0.00 b B	8.93±0.07 b A
	A3	8.19±0.02 b C	8.36±0.02 d B	8.75±0.00 b B	9.01±0.00 a A
	A4	8.37±0.00 a D	8.95±0.00 a C	9.00±0.00 a B	9.22±0.00 a A

Letras minúsculas son la diferencia significativa a ($P < 0.05$) entre los tratamientos. Las letras mayúsculas representan diferencias conforme el tiempo para cada tratamiento. A1 (1:2, 2.5%), A2 (1:2, 3.75%), A3 (1:4, 2.5%), A4 (1:4, 3.75%).

De acuerdo a los tratamientos seleccionados se puede observar (Tabla 6) que la muestra con mayor luminosidad en los tratamientos fue A3 (52.87) el aumento puede deberse a que posee menor porcentaje de *L. reuteri* pero mayor proporción de leche bronca, por lo que la matriz del gel después de la fermentación durante el periodo de almacenamiento favorece la dispersión de la luz según Akin et al. (2017). Con respecto a a^* el tratamiento A1 obtuvo valores positivos (34%) por lo que el tratamiento se inclina a un color rojo debido al fruto utilizado. Los valores de b^* en los tres tratamientos seleccionados obtuvieron valores negativos dando colores azul-amarillo siendo A1 el tratamiento con mayor valor.

Tabla 6. Resultados de color de los tratamientos seleccionados.

Determinación.	Tratamientos	L	a^*	b^*
COLOR	Leche comercial			
	A1	45.53±0.07 b	34.00±0.40 a	-10.96±0.07 a
	A3	52.87±0.44 a	29.89±0.02 b	-8.03±0.36 c
	Leche bronca			
A4	48.00±0.35 a	28.49±0.23 c	-9.64±0.72 b	

Las letras minúsculas son la diferencia significativa a ($P < 0.05$) entre los parámetros. A1 (1:2, 2.5%), A3 (1:4, 2.5%), A4 (1:4, 3.75%).

De acuerdo a la evaluación dirigida al consumidor (Figura 3) se encontró que las bebidas más aceptadas fueron la A1 y A3 elaboradas con leche comercial y de las elaboradas con leche bronca fue la A4. Esto es que de acuerdo a la percepción de los consumidores, para elaborar bebidas a partir de leche comercial es conveniente utilizar 2.5 % de *Lactobacillus reuteri* independientemente de la proporción utilizada de leche, dado que en ambos casos fueron mayormente aceptadas las bebidas, sin embargo cuando se utiliza leche bronca es conveniente utilizar 3.75 % de *Lactobacillus reuteri* y mayor proporción de leche, esto se atribuye a que por composición la leche bronca resultó ser de mayor calidad, por que que es requerido mayor cantidad de inóculo para degradar los componentes de la misma. Cabe hacer mención que la aceptación entre los consumidores fue basada en el dulzor el sabor ácido y la baja arenosidad y viscosidad detectada en las bebidas.

Figura 3 Resultados de la prueba de aceptación dirigida al consumidor de las bebidas elaboradas.

Conclusiones

La utilización de leche bronca incrementó el contenido de grasa y proteínas en bebidas con mayor proporción de leche, favoreció la viabilidad de *L. reuteri* durante 21 d de almacenamiento sin embargo provocó mayor porcentaje de sinéresis. El jugo de pitaya puede ser una alternativa de sabor en leches fermentadas. La bebida más aceptadas fueron las elaboradas con 1:2 y 1:4 de Jugo:leche comercial y 2.5 % de *L. reuteri*, y la elaborada con 1:4 jugo:leche bronca y 3.75% de *L. reuteri*.

Agradecimientos.

Al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento otorgado para la realización de este proyecto.

Referencias.

1. Akin, Z., Ozcan T. [2017]. Functional properties of fermented milk produced with plant proteins. *Food Science and Technology*. V 89. p. 25-30
2. Almeida, K. E. D., Bonassi, I. A., y Roça, R. D. O. [2001]. Características físicas e químicas de bebidas lácteas fermentadas e preparadas com soro de queijo minas frescal. *Food Science and Technology (Campinas)*, 187-192.
3. Britton-R.A. [2017]. The Microbiota in Gastrointestinal Pathophysiology. Pages 89-97.
4. Champagne, C. P., y Gardner, N. J. [2008]. Effect of storage in a fruit drink on subsequent survival of probiotic lactobacilli to gastro-intestinal stresses. *Food Research International*, 41(5), 539-543.
5. García-Cruz, L., Dueñas, M., Santos-Buelgas, C., Valle-Guadarrama, S., Salinas-Moreno, Y. [2017]. Betalains and phenolic compounds profiling and antioxidant capacity of pitaya (*Stenocereus spp*) fruit from two species (*S. pruinosus* y *S. stellatus*). *Food Chemistry*, 234, 111-118.
6. Gianetti-Thamer, K., Barretto-Penna, A. N., [2006]. Caracterização de bebidas lácteas funcionales fermentadas por probióticos e acrescidas de prebiótico. *Ciênc. Tecnol. Aliment Campinas*, 26(3) pag 589-595
7. Leite Gomes, J. J., Moraes Duarte, A., Malveira Batista A. S., Feitosa de Figueiredo, R. M., Piancó de Sousa, E., Leite de Souza E., Ramos do Egypto Queiroga, R. C. [2013]. Physicochemical and sensory properties of fermented dairy beverages made with goat's milk, cow's milk and a mixture of the two milks. *Food Science and Technology* 5, 18-24.
8. Parra-Huertas, R. A. [2012]. Evaluación fisicoquímica, proximal y sensorial de una bebida láctea fermentada con concentrado de rubas (*Ullucus tuberosus*). *Vitae*, 9(1), S225-S227.
9. Ramírez, J.C., Rosas Ulloa, P.R., Velázquez González, M.Y., Ulloa, J.A., Arce Romero, F. [2011]. Bacterias lácticas: Importancia en alimentos y sus efectos en la salud. *Revista Fuente Año 2*, No. 7, abril-junio. ISSN 2007 – 0713.
10. Rodríguez, K. [2016]. "Encapsulación de *L. reuteri* y un concentrado de fibra dietaria de bagazo de carambola en una matriz de alginato-xantana recubiertas con quitosano". Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de Tuxtepec. México.
11. Santillán-Urquiza, E., Méndez-Rojas, M. A., & Vélez-Ruiz, J. F. [2014]. Productos lácteos funcionales, fortificados y sus beneficios en la salud humana. *Temas selectos de ingeniería de alimentos*. 8(1).
12. Torres, E.F., González-M, G., Klotz, B, Martínez, A. [2016]. Influencia de las HHP sobre la carga microbiana y las características físicas químicas del queso fresco. Enviado a: *Journal of Food Safety and Food Quality*.
13. Walstra, P., Wouters, J. T., & Geurts, T. J. [2005]. *Dairy Science and Technology*. CRC press.